
Homeopatía y oftalmología: el chalazión

Dr. Johann Perdomo Delgado*

Palabras clave

Chalazión, Homeopatía.

Resumen

Se realizó una revisión de la Materia Médica Homeopática, buscando los medicamentos que se adaptan al cuadro clínico de los pacientes con diagnóstico de chalazión, desde un nivel de similitud local. Se señala que, según el estado de la lesión, la localización de la induración y el estado inflamatorio constituyen los síntomas que guían a la elección adecuada del medicamento; dependiendo si se trata de un chalazión indurado en el primer caso, o de un orzuelo interno en el segundo. Se describen los diferentes medicamentos a utilizar.

Desarrollo

Se entiende por chalazión el engrosamiento crónico, de carácter inflamatorio, que afecta a las glándulas de Meibomio. Es producido a consecuencia de la obstrucción del conducto glandular y se acompaña de inflamación de los tejidos vecinos.

Clínicamente la afección puede tener un desarrollo lento, sin manifestaciones evidentes o con muy escasa sintomatología al inicio. Con el tiempo se produce un aumento de volumen localizado, de tamaño y consistencia variables, adherido al tarso,

* Médico residente en medicina tradicional y natural. Diplomado en homeopatía.

pero no a la piel. Al examen físico es posible encontrar cambios de coloración a la inspección de conjuntiva tarsal, secundarios al cuadro inflamatorio local; detectándose en ocasiones la presencia de tejido de granulación.

Evolutivamente el chalazión puede presentar varias tendencias. La licuefacción purulenta, seguida de supuración, constituye el denominado orzuelo interno y resulta la forma clínica más aguda por la que consultan los pacientes. Se describen también el chalazión marginal, donde la retención se localiza a nivel del conducto de la glándula y sobresale como nódulo en el borde del párpado; así como la resolución espontánea de la lesión.

La alopatía frente a esta afección utiliza varios recursos que van desde las simples compresas locales, hasta el uso de antimicrobianos e incluso la cirugía. Entre las tendencias más modernas se describen las inyecciones de esteroides locales y el uso de vacunas en relación con los posibles gérmenes asociados.

Desde la perspectiva homeopática es posible obtener un tratamiento adaptado a los pacientes afectados por chalazión. La Materia Médica Homeopática ofrece un grupo de medicamentos que se adaptan, desde un nivel de similitud local, a la sintomatología particular de cada individuo. Estos pueden ser divididos en dos grupos, donde uno de ellos se adaptaría al cuadro determinado por el chalazión en su estado indurado clásico y el otro al que sobreviene como resultado de la licuefacción purulenta (orzuelo interno). Para la elección del medicamento adecuado, dentro del primer grupo, la localiza-

ción topográfica resulta el síntoma determinante, mientras que en el cuadro de licuefacción el síntoma guía lo constituye el estado inflamatorio local.

En el tratamiento de la fase de induración se incluyen los siguientes medicamentos:

- *Staphysagria*: Se trata de chalazión duros, pequeños, bien circunscritos, con tendencia a recidivar y que tienden a dejar nudosidades duras. Generalmente afectan el párpado superior; sin que se precise tendencia a la supuración o la resolución. Pueden asociarse también a orzuelos, igualmente recidivantes.
- *Thuja*: Medicamento maestro antisicósico que conviene a chalazión indurado, único o múltiple, con tendencia a afectar párpados inferiores, sobre todo del lado izquierdo. Se plantea que sigue evolutivamente a *Staphysagria*, cuando este mejora pero no logra la reabsorción total. Por su acción antisicósica contribuye también a evitar la tendencia a presentar recidivas. Su aplicación, en forma de compresas locales de la tintura madre, resulta recomendada.
- *Aurum metallicum*: Este medicamento determina gran congestión e hiperemia ocular. Afecta tanto párpados superiores como inferiores en su tercio medio. Suele estar ligado a orzuelos recidivantes, de evolución lenta y tórpida, asociado a fenómenos congestivos del borde libre palpebral. Se adapta al hombre maduro, vivo, activo y congestivo.

- *Baryta carbonica*: Aquí el chalazión se localiza fundamentalmente a nivel del ángulo interno de los párpados y afecta con mayor frecuencia al niño adenoideo y al anciano esclerótico, hipertenso y lento.
- *Pulsatilla*: Importante policresto indicado con mayor frecuencia en mujeres, donde el chalazión se asocia a orzuelos recidivantes, blefaritis o meibomitis crónica. Puede precisarse la alternancia mórbida de acné y síntomas oculares.
- *Lachesis*: Tiende a afectar el lado izquierdo, con brotes inflamatorios antes de la menstruación, con tendencia a esfacelarse cuando son traumatizados. Puede precisarse un terreno alcohólico en estos pacientes. Se plantea la adaptación de *Lachesis* al tratamiento del chalazión en la mujer, durante el período periclimatérico.
- *Sepia*: Adaptado a mujeres donde el chalazión presenta una periodicidad menstrual y tiende a localizarse en párpados inferiores, cerca de las comisuras palpebrales. Recordar la ptosis del párpado superior izquierdo característica de este medicamento.
- *Zincum metallicum*: Chalazión que se instala sobre todo en ángulo interno, en párpados que pueden estar afectados por una meibomitis crónica y que guardan también relación con las menstruaciones. En este medicamento la presencia de pterygium en el canto interno del ojo resulta un síntoma común.
- *Medorrhinum*: Nosode clásico hahnemanniano del miasma sicó-

sico. Actúa mejor sobre párpados superiores, donde se localiza el chalazión. Tiene un importante uso en caso de que estos presenten una tendencia a recidivar.

- *Teucrium marum*: El uso de este medicamento se limita a los conceptos de drenaje homeopático de la escuela francesa (pluralismo).

En aquellos pacientes donde la inflamación y la licuefacción purulenta dominan el cuadro, se recomiendan los siguientes medicamentos:

- *Aconitum napellus*: Se trata de chalazión de aparición brusca, sobre todo después de la exposición a viento frío y seco, donde la inflamación es violenta, pero circunscrita; importando más la congestión que el edema. En estos pacientes la sobrecarga ansiosa resulta evidente.
- *Belladonna*: Aquí los síntomas también resultan violentos. Se presenta la hiperestesia marcada, típica del medicamento, que se intensifica al menor roce y a los movimientos oculares; con dolor lancinante e intenso que anuncia la evolución del cuadro. Las aplicaciones frías agravan la condición de estos pacientes.
- *Apis mellifica*: Se indica cuando el edema es el signo físico predominante. Se trata de un edema doloroso, donde el dolor es ardiente y picante, que agrava con el calor y mejora por aplicaciones frías.
- *Hepar sulphur*: Su indicación comienza una vez que se manifiesta la colección purulenta. Los dolores resultan agudos, exquisitos, picantes, con hipersensibilidad al

tacto y al frío. También tiende a reabsorber las cápsulas inflamatorias que persisten como consecuencia del proceso agudo, utilizándose para este fin a diluciones altas.

- *Myristica*: Se trata de un medicamento pequeño, cuyo uso se restringe a su contribución al proceso de cicatrización local. Generalmente se utiliza asociado a *Hepar sulphur*.
- *Silicea*: Importante medicamento de la supuración crónica. Se adapta a aquellos chalazión que presentan tendencia a la eliminación de pus de forma intermitente, pudiendo ser indicado a continuación de *Hepar sulphur* si el proceso no se elimina con este.

Resulta conveniente agregar el uso de ciertos nosodes, cuya elección estaría determinada por los resultados de los estudios microbiológicos, sobre todo cuando se precisa una tendencia recidivante. Aquí el *Staphylococcinum* resulta de frecuente indicación, asociado al medicamento seleccionado según el cuadro clínico. También el *Moderno Repertorio* de Kent por el Dr. Eizayaga, señala al *Bacillus Morgan* puro y al *Bacillus sycoccus* como nosodes a utilizar en esta afección, según su valor repertorial.

En general, pudiera decirse que la mayor contribución de la homeopa-

tía en el tratamiento del chalazión, resulta de la posibilidad de evitar el recurrir a medidas terapéuticas extremas, a la vez que permite trabajar sobre la tendencia a las recidivas. Una limitación eventual del tratamiento resultan el chalazión crónico de largo tiempo de evolución, bien consolidado, y qué se muestran resistentes a cualquier terapéutica siendo entonces necesaria la alternativa quirúrgica.

Bibliografía

1. Perera, Ch. A. 1968. May. *Manual de enfermedades de los ojos*. Instituto del Libro.
2. Dufflo-Boujard, O. 1988. *Traité d'ophtalmologie homéopathique*. Editions Boiron.
3. Cano Blanco, M. 1996. *Apuntes de Materia Médica Homeopática orientada a algunos padecimientos oftalmológicos*. Instituto Politécnico Nacional.
4. Vannier, L. 1998. *Compendio de Materia Médica Homeopática*. Editorial Porrúa.
5. Lathoud. 1988. *Materia Médica Homeopática*. Editorial Albatros.
6. Clarke, J. H. 1997. *Un Diccionario de Materia Médica Homeopática*. Tomos I-II-III, B. Jain Publishers.
7. Kent, J. T. 1994. *Lecciones de Materia Médica Homeopática*. Tomos I-II, B. Jain Publishers.
8. Phatak, S. R. 1982. *Materia Médica Homeopática*. B. Jain Publishers.
9. Eizayaga, F. J. 1984. *El Moderno Repertorio de Kent*. Propulsora de la Homeopatía, S.A.
10. Boeninghausen, C. 1993. I. Nueva Editorial Médico Homeopática Mexicana, S.A. de C. V.